

ANÁLISE DA PERDA TRANSMISSÃO EM SILENCIADORES DE GERADORES COM MÉTODO DAS DUAS CARGAS: PLOTAGEM DE CURVAS ACÚSTICAS DE RESPOSTA E APLICAÇÃO DE FILTROS EM BANDAS DE OITAVA E 1/3 DE OITAVA E PASSA BAIXA

Marcos V. S. Rodrigues¹, Marlipe G. Fagundes Neto², Hiago S. Mota³, João P. S. Fonseca⁴, Rodrigo P. Lemos⁴

¹EMC Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e Computação, PPGMEC Programa De Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Goiás, Av. Esperança, C. Samambaia Al. Ingá, Prédio B5 CEP: 74.690-900 - Goiânia - Goiás - Brasil
silva_vinicius@discente.ufg.br, marlipe@ufg.br, hiagosmotta@gmail.com, jpsfonseca@ufg.br, lemos@ufg.br

Resumo. Este artigo aborda a análise de transmissão sonora em silenciadores de geradores utilizando o método das duas cargas. Inicialmente, são apresentados os conceitos básicos de funções de transferência na análise de sistemas acústicos, com foco na plotagem de curvas acústicas de resposta. Em seguida, discute-se a aplicação de filtros para eliminar ruídos indesejados, destacando a importância desses filtros na melhoria da qualidade do sinal. Em particular, são explorados os filtros em banda de oitava, 1/3 de oitava e passa-baixa, amplamente utilizados na caracterização de frequências no campo da acústica. Por fim, são apresentados exemplos práticos de implementação desses filtros e os resultados obtidos na análise de curvas de transmissão sonora.

Palavras-chave: Transmissão. Acústica. Filtros. Passa-baixa. Bandas.

INTRODUÇÃO

Grupos geradores (GMG) são equipamentos industriais de geração de energia elétrica que combinam um motor de combustão interna (MCI), que fornece potência mecânica, e um alternador síncrono, que a converte em eletricidade. Esses sistemas utilizam diferentes combustíveis, como diesel, biodiesel, GNV e biogás (MASSERONI, 2012). Os geradores são amplamente usados para prevenir interrupções inesperadas no fornecimento de energia, substituir a concessionária em locais remotos ou em casos de custos elevados, e operar em horários de ponta, onde a tarifa elétrica é mais alta (FILHO, 2007).

Uma desvantagem do grupo motor gerador é a poluição sonora, um problema de saúde pública segundo a ONU, especialmente em locais sensíveis como hospitais e indústrias. As principais fontes de ruído incluem o motor diesel, o ventilador de arrefecimento e o sistema

de escape. Para mitigar o ruído, o escape é canalizado para um silenciador, similar ao escapamento automotivo e ilustrado na Figura 1. Esse silenciador é composto por câmaras internas e materiais absorventes, como fibra de vidro ou aço perfurado, que reduzem as ondas sonoras do motor de combustão interna. Além de diminuir o ruído, o silenciador ajuda a direcionar os gases de escape e pode incorporar catalisadores internos para reduzir emissões nocivas, como monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio, antes de sua liberação na atmosfera (PEREIRA, 2024).

Figura 1. Filtro acústico (silenciador)

A transmissão sonora e a análise de frequências são essenciais na engenharia acústica. Este estudo explora a plotagem de curvas de transmissão sonora, utilizando funções de transferência, que possibilitam uma compreensão detalhada da relação entre entrada e saída do sistema acústico, como apontado por KINSLER ET AL. (2000). Os filtros de oitava, segundo a ANSI (2013), e os de 1/3 de oitava, conforme BIES e HANSEN (2009), são ferramentas que permitem uma análise precisa das frequências, sendo essenciais para medições de ruído e estudos de impacto ambiental. Esses filtros oferecem resoluções ajustadas à audição humana, permitindo análises detalhadas do espectro sonoro. Portanto, este estudo fornece uma visão

abrangente sobre o uso de funções de transferência e filtros na análise de transmissão sonora, contribuindo para o entendimento do desempenho dos silenciadores e fornecendo diretrizes para otimizar seu design e eficiência. A Figura 1 ilustra o funcionamento dos silenciadores, destacando sua importância na mitigação de ruídos e no controle de emissões sonoras em ambientes sensíveis.

DESENVOLVIMENTO

Análise de Sistemas Acústicos método das duas cargas

Os sistemas de modelagem acústicos, como salas e materiais de isolamento, por meio de funções de transferência permitem prever como diferentes frequências sonoras serão refletidas, absorvidas ou transmitidas, ajustando assim a resposta acústica do ambiente (KUTTRUFF, 2016). Em salas de concerto, por exemplo, as funções de transferência são usadas para analisar a propagação sonora, auxiliando no design do espaço para garantir uma distribuição equilibrada do som (BERANEK & MELLOW, 2012). Nos estúdios de gravação, essas funções ajudam a controlar a acústica interna, otimizando a disposição de painéis absorventes e difusores para reduzir reverberações indesejadas e garantir gravações mais precisas (CHEN, 1976).

O método das duas cargas é uma técnica experimental eficaz para caracterizar a performance de silenciadores, medindo a perda de transmissão sonora, que indica a eficácia na atenuação de ruídos. Esse método consiste na aplicação de duas condições de carga distintas, possibilitando a derivação das funções de transferência do sistema. A perda de transmissão é expressa em decibéis (dB) e reflete a diferença entre a potência sonora incidente e a transmitida pelo silenciador. Em laboratório, o método das duas cargas é implementado com equipamentos precisos.

Filtros para Eliminação de Ruído

Filtros acústicos são essenciais na redução de ruído indesejado em medições e na análise de curvas de transmissão sonora, permitindo a passagem de frequências específicas enquanto atenuam outras. Eles são indispensáveis em ambientes que exigem alta precisão, como testes de equipamentos de áudio e estudos de ruído ambiental (KINSLER ET AL., 1999).

Filtros de banda de oitava e 1/3 de oitava são especialmente relevantes, com os primeiros dividindo o espectro em bandas mais amplas e os segundos oferecendo maior resolução ao subdividir cada banda em três partes. Essa granularidade é crucial para detectar picos e quedas na resposta de frequência, facilitando o design acústico em salas de concerto e estúdios (BERANEK & MELLOW, 2012). A utilização desses filtros na análise da distribuição de energia sonora permite a criação de perfis acústicos detalhados e a identificação de ressonâncias indesejadas, resultando em ambientes sonoros balanceados e de alta qualidade. Assim, ao minimizar o ruído e isolar frequências específicas, esses filtros viabilizam uma análise mais precisa e eficaz (KUTTRUFF, 2016).

Utilização de Filtros em Bandas de Oitava e 1/3 de Oitava

Filtros de banda de oitava e 1/3 de oitava são amplamente utilizados na análise acústica devido à sua capacidade de alinhar a percepção humana do som, que ocorre em bandas logarítmicas, com as normas internacionais estabelecidas, como as da ISO (CRAGGS, 1976). Esses filtros permitem uma análise que reflete melhor a percepção auditiva, facilitando a interpretação dos resultados e garantindo consistência em medições acústicas (BERANEK & MELLOW, 2012).

Os filtros de oitava dividem o espectro em bandas amplas, enquanto os filtros de 1/3 de oitava oferecem uma resolução mais detalhada, essencial para identificar picos específicos na resposta de frequência. Essa precisão é fundamental em projetos de ambientes acústicos, como salas de concerto e estúdios, onde a qualidade sonora depende da análise de detalhes finos (KUTTRUFF, 2016).

Além disso, filtros passa-baixa, que atenuam frequências acima de um ponto de corte, são usados para eliminar ruídos de alta frequência em sistemas de áudio. No conjunto, esses filtros viabilizam uma análise detalhada e controle acústico em aplicações que vão da acústica arquitetônica à avaliação de ruído ambiental e industrial.

METODOLOGIA

Esses métodos garantiram a obtenção de dados precisos e a análise detalhada das funções de transferência das cargas em um ambiente controlado.

Procedimento Experimental

O silenciador foi configurado para receber cargas específicas sob condições controladas, garantindo a consistência dos experimentos. Cada carga foi excitada com sinais em várias frequências para avaliar sua resposta em diferentes condições. Microfones posicionados estrategicamente captaram o som transmitido e refletido, e os dados foram sincronizados com os sinais de entrada para assegurar precisão. Com esses dados, as funções de transferência foram calculadas usando análise de frequência, possibilitando uma caracterização detalhada das propriedades de atenuação e transmissão do silenciado.

A validação da simulação utilizou o método de duas cargas com um tubo de impedância para obter a curva experimental de PT sonora do modelo com maior relevância geométrica. Foram aplicadas duas cargas distintas: uma reflexiva (tarugo de cobre de 25 mm) e outra absorvente (espuma *Sonex* de 35 mm), representando condições de reflexão e absorção.

Foram usados Microfones de alta precisão captaram o som transmitido e refletido pelas cargas, excitadas por geradores de sinais em diferentes frequências. A análise do som, realizada por analisadores de espectro e aprimorada com software de processamento de sinais, permitiu uma avaliação detalhada das propriedades acústicas das cargas. Os demais aparatos experimentais utilizados foram: um gerador de sinais *Brüel & Kjaer Power Amplifier Type 2734*, um amplificador de sinais *Leacs CA500*, uma placa de aquisição *National Instruments NI*

USB – 9162 e dois microfones PCB 377A21. Os dados captados pelos microfones foram transferidos para o software *Matlab*, utilizando uma placa de aquisição conectada a um computador. Nesse ambiente, realizou-se a modelagem matemática do método de duas cargas.

Os dados coletados foram analisados para avaliar a eficiência do silenciador na atenuação de frequências específicas. A análise revelou o comportamento do silenciador sob diferentes cargas e destacou as frequências mais efetivamente atenuadas. Com a aplicação de filtros de banda de oitava e 1/3 de oitava, foi possível identificar áreas de melhoria no projeto, permitindo ajustes precisos para otimizar seu desempenho e aumentar a eficiência.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Funções de Transferência das Cargas no Silenciador

Os microfones de entrada são o um e dois e os de saída são o três e quatro e a configuração de carga que define a impedância acústica, o esquema é ilustrado de acordo com a Figura 2.

As funções de transferência obtidas para cada uma das cargas no silenciador. Isso inclui a resposta em frequência das cargas em termos de transmissão sonora para diferentes frequências de entrada. Além disso, as funções de transferência estão dispostas na Figura 3 e a nomenclatura da função de transferência trata-se HXYZ sendo os dois primeiros algarismos designando a numeração (arábica) do microfone e os últimos algarismos (romano) define a o tipo de impedância acústica, sendo I tarugo de cobre com espuma e II somente o tarugo, ambos conforme a norma.

Figura 2. Silenciador configurações de ensaio

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 3. Funções de transferência obtidas

Este estudo destacou a análise das funções de transferência, que representam a resposta acústica dos silenciadores de geradores. As seis funções de transferência capturaram a interação complexa entre reflexão, absorção e transmissão sonora, sendo diferenciadas pelo método das duas cargas, o que permitiu quantificar as propriedades de atenuação em ampla faixa de frequências. A comparação dessas funções com dados teóricos e normativos avaliou com precisão o desempenho acústico dos silenciadores, validando os modelos teóricos e reforçando a eficácia do método das duas cargas. Essa abordagem oferece uma base sólida para futuras aplicações práticas e otimizações em controle de ruído em ambientes industriais e ambientais.

Análise da Atenuação e Transmissão de Frequências

Os métodos experimentais para determinar a perda transmissão são regulamentados por normas, como a ISO 10534-2 para o método de duas fontes e a ASTM E2611 para o método de duas cargas, que visam garantir a precisão dos resultados. Neste trabalho, será adotado o método de duas cargas, valorizado por sua execução prática e pelo uso do Método da Matriz de Transferência (MMT), permitindo ampla adaptação para diversos tipos de filtros acústicos.

O objetivo principal é obter a PT de silenciadores sob incidência perpendicular de ondas sonoras. O método utiliza um sistema composto por dois tubos conectados por um silenciador, uma fonte sonora e quatro microfones (dois a jusante e dois a montante do silenciador), conforme configuração ASTM mostrada na Figura 4. Esses microfones medem a pressão sonora das ondas incidentes e refletidas antes e depois do elemento de teste, permitindo que as funções de transferência entre os pontos sejam calculadas com precisão para representar as propriedades acústicas do sistema. Normalmente um destes microfones é usado como referência em relação aos outros, para que as funções de transferência sejam medidas entre os microfones em cada teste. Essa função de transferência é um valor complexo que é definido por:

$$H_{n,ref} = G_{n,ref} / G_{ref,ref} = |H| e^{j\phi} = H_r + H_i \quad (4)$$

O índice *ref* é para denotar o microfone de referência e o *n* os demais microfones, onde a variável *G_{n,ref}* representa o espectro de potência do sinal gerado pela pressão sonora no microfone na posição *n* em relação a *ref*, *G_{ref,ref}* é o auto espectro de potência do sinal de pressão sonora no microfone de referência. Os métodos experimentais para determinar a PT são regulamentados por normas, como a ISO 10534-2 para o método de duas fontes e a ASTM E2611 para o método de duas cargas, que visam garantir a precisão dos resultados. Neste trabalho, será adotado o método de duas cargas, valorizado por sua execução prática e pelo uso do Método da Matriz de Transferência (MMT), permitindo ampla adaptação para diversos tipos de filtros acústicos. O objetivo principal é obter a PT de silenciadores sob incidência

perpendicular de ondas sonoras. O método utiliza um sistema composto por dois tubos conectados por um silenciador, uma fonte sonora e quatro microfones (dois a jusante e dois a montante do silenciador), conforme configuração ASTM mostrada na Figura 4. Esses microfones medem a pressão sonora das ondas incidentes e refletidas antes e depois do elemento de teste, permitindo que as funções de transferência entre os pontos sejam calculadas com precisão para representar as propriedades.

Figura 4. Perda de transmissão sonora original

Aplicação dos Filtros em Banda de Oitava e 1/3 de Oitava

Para avaliar a perda de transmissão sonora do silenciador, aplicamos filtros de oitava para analisar seu comportamento acústico em diferentes faixas de frequência. Com o método de duas cargas, coletamos os dados, aplicamos um filtro passa-baixa para remover ruídos e segmentamos o espectro com filtros de oitava, isolando as frequências de interesse. Os gráficos a seguir detalham a resposta acústica do silenciador em cada faixa de frequência.

Figura 5. Perda de transmissão sonora em bandas de oitava e 1/3 de oitava

Filtro de passa-baixa

Para assegurar a precisão dos dados e eliminar interferências de alta frequência, aplicamos um filtro passa-baixa aos sinais de transmissão sonora. Esse filtro foi fundamental para reduzir ruídos e fornece uma representação clara da perda de transmissão nas frequências de interesse. Os dados brutos incluíam uma ampla gama de frequências, incluindo ruídos indesejados, mitigados pelo filtro passa-baixa com frequência de corte ajustada às características do silenciador. Os gráficos a seguir ilustram a perda de transmissão após o filtro, destacando a atenuação de ruídos de alta frequência e a resposta do silenciador nas frequências relevantes.

(a)

(b)

Figura 6. Perda de transmissão sonora atenuado com filtro de passa-baixa

CONCLUSÃO

Portanto, a aplicação de filtros de bandas de oitava e passa-baixa demonstrou-se eficaz na análise da perda de transmissão sonora em silenciadores. Os filtros de bandas de oitava permitiram avaliar o desempenho em diferentes faixas de frequência, destacando variações na atenuação sonora, em linha com a literatura e fornecendo insights para melhorar o design. O filtro passa-baixa foi essencial para eliminar ruídos de alta frequência, oferecendo uma visualização mais clara da resposta acústica nas frequências de interesse e facilitando a identificação de picos de ressonância e áreas de maior atenuação. Em conjunto, esses métodos

de filtragem proporcionaram uma análise abrangente e precisa, fundamentando futuras otimizações no design do silenciador.

Agradecimentos. Os autores agradecem à PRPI/UFG, ao PPGMEC/UFG e à CAPES pelo apoio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASTM. Standard Test Method for Normal Incidence Determination of Porous Material Acoustical Properties.
- ANSI. American National Standard: Specification for Octave-Band and Fractional-Octave-Band Analog and Digital Filters. New York: Acoustical Society of America, 2013.
- BARRON, M. Auditorium acoustics and architectural design. 2. ed. London: Spon Press, 2003.
- BERANEK, L. L. Acoustics. 2. ed. New York: American Institute of Physics, 1996.
- BIES, D. A.; HANSEN, C. H. Engineering noise control: theory and practice. 4. ed. London: Spon Press, 2009.
- BERANEK, L. L.; MELLOW, T. J. Acoustics: Sound Fields and Transducers. Academic Press, 2012.
- CHEN, L.; JI, Z. Computational fluid dynamics-based numerical analysis of acoustic attenuation and flow resistance characteristics of perforated tube silencers. *Journal of Vibration and Acoustics*, v. 136, n. 2, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1115/1.4026137/377949>.
- CRAGGS, A. A finite element method for damped acoustic systems: An application to evaluate the performance of reactive mufflers. *Journal of Sound and Vibration*, v. 48, n. 3, p. 377–392, 1976. DOI: [https://doi.org/10.1016/0022-460X\(76\)90063-8](https://doi.org/10.1016/0022-460X(76)90063-8).
- FILHO, João Mamede. Instalações elétricas industriais. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.
- FERNANDES, Ademir Edson; CAMARGO, José Rui. Estudo de caso de um sistema de cogeração em uma indústria farmacêutica. UNITAU, 2010. Disponível em: <http://periodicos.unitau.br/ojs2.2/index.php/exatas/article/viewFile/1280/859>. Acesso em: 2024.
- HAYKIN, S. Communication Systems. John Wiley & Sons, 2002.
- HARRIS, C. M. Handbook of noise control. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 1978.
- ISO. Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes – Part 2.
- KINSLER, L. E. et al. Fundamentals of acoustics. 4. ed. New York: John Wiley & Sons, 2000.

KINSLER, L. E.; FREY, A. R.; COPPENS, A. B.; SANDERS, J. V. Fundamentals of Acoustics. John Wiley & Sons, 1999.

KUTTRUFF, H. Room Acoustics. CRC Press, 2016.

MUNJAL, M. L. Acoustics of ducts and mufflers: With application to exhaust and ventilation system design. New York: John Wiley & Sons, 1987.

MASSERONI, James; OLIVEIRA, Cristina Maria de. Utilização de grupos geradores diesel em horário de ponta. FACOS - Faculdade cenequista de Osório, 2012.

OPPENHEIM, A. V.; WILLSKY, A. S.; NAWAB, S. H. Signals and Systems. Prentice Hall, 1997.

PEREIRA, José Cláudio. Grupos motores geradores. Engenheiro José Cláudio. Disponível em: <http://www.joseclaudio.eng.br/geradores/PDF/diesel1.pdf>. Acesso em: 2024.